

GLOBAL BIZNESNING ICHKI MUHITI

Sh. S. Yegamberdiyev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Biznes boshqaruvi fakulteti dekani o'rinbosari, PhD

Annotatsiya

Mazkur tezis talabalarni "Global biznes muhiti" bilan tanishtirish uchun tayyorlangan bo'lib, global biznes muhiti fanining mohiyati, biznesni tashkil etish asoslari, global biznesning ichki muhiti, firmaning tashkiliy konsepsiyasi, iste'molchilarni ehtiyojlarini o'rganish, firma boshqaruviga tizimli yondoshuv, firmaning chiziqli, vertikal, funksional, mahsulotlar bo'yicha, matrisali, virtual, inson resurslari va marketing masalalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: *firma boshqaruvi, ichki muhiti, global biznesning ichki muhiti, ratsional boshqaruv.*

Stoner va Femanning fikrlariga ko'ra firma - ikki yoki undan ortiq shaxslarning maqsadga erishish uchun birlashgan tuzilmasi deya ta'rif beriladi.

Firmani tashkil etish qoidasining birinchi qismi biznes strategiyasi, ikkinchisi korxonaning tashkiliy kontsepsiyasidir. Tashkiliy kontsepsiya boshqaruvning mazmunini, ya'ni darajalar, bo'g'inlar va alohida xodimlarning (vazifalar) boshqaruv funksiyalari tarkibi, boshqaruvning axborot va texnik tizimlari (texnologiyalarini) ishlab chiqish, tarkibiy muammolarni (tuzilmalarni) hal qilishni hisobga oladi. Xodimlarni rivojlantirish, motivatsiya va malaka oshirish tizimlari (xodimlar), bu yerda funktsiya muammoni hal qilishga qaratilgan faoliyatdan (boshqaruv, ishlab chiqarish va boshqalar) iborat.

Ratsional boshqaruv munosabatlarini o'rnatish uchun yuqoridagi tamoyillardan samarali foydalanishda, xorijiy kompaniyalar amaliyotida ko'rsatilganidek, har bir korxonada tashkiliy konsepsiyani ishlab chiqishi muhim rol o'ynaydi. Bu asosan tashkiliy aloqalarni tanlash korxonaning integratsiyalashgan salohiyatidan samarali foydalanish uchun menejerlar va xodimlarning individualligi va ijodiy salohiyatini rag'batlantirishga asoslangan bo'lishi kerakligiga qaratilgan. Shunday qilib, u guruh darajasida kelishilgan maqsadlarga asoslangan biznes tuzilmalarining o'zini o'zi tartibga solishga qaratilgan bo'ladi. Buning zaruriy sharti tarkibiy bo'linmalar rahbarlariga zarur vakolat va mas'uliyatni ta'minlashdir. Shu bilan birga, funktsiya bo'yicha boshqaruv konsepsiyasining mahsulot va bozor guruhlarini (segmentlari) va tarkibiy bo'linmalariga (tadbirkorlik korxonalariga) bo'linishiga muvofiq amalga oshiriladi. Bu yerda prinsip qo'llanilishi kerak, ya'ni korxonada mahsulot rang-barangligi qanchalik chuqur tuzilgan bo'lsa va uni bir hil qismlarga aylantirsa, asosiy, yordamchi va murakkab funksional vazifalarning yechimlarini markazsizlashtirish va markazlashtirilgan funksional vazifalarni cheklash uchun shunchalik ko'p imkoniyatlar mavjud.

Tashkilot ichida munosabatlar va tartiblarni o'rnatish qoidalari tashkiliy qarashlar deb ataladi.

Ushbu bosqichlarning har biri o'ziga xos bo'lgan bir qator tashkiliy tushunchalarni ilgari suradi.

Tashkilotlar murakkab axborot tizimi bilan bog'langan. Bosh kompaniya chakana savdo darajasida vertikal ravishda birlashtirilishi yoki mustaqil tarqatish tizimidan foydalanishi mumkin. Asosiy tashkiliy konsepsiya - bu turli funksiyalarni bajarish uchun mustaqil mutaxassislardan (ko'pincha dunyoning turli burchaklarida joylashgan) foydalanadigan kichik tarmoqni boshqarish markazidir. Shuning uchun ishlab chiqarishdan ko'ra sotib olishga, mulkchilikdan ko'ra sheriklikka ustunlik beriladi. Tarmoq korporatsiyasi yangi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun foydalanadigan ko'nikmalar va resurslarni aniqlashi kerak. Masalan, tarmoq korporatsiyasining asosiy qobiliyati xaridorlar, yetkazib beruvchilar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni yaratish, boshqarish va nazorat qilishdan iborat bo'lishi mumkin.

Tashkiliy konsepsiyaga yoki tashkilotning o'ziga, ayniqsa tijorat profiliga ta'sir qiluvchi ko'plab masalalar kommunikatsiyalarni qurish bilan bog'liq (boshqaruv nazariyasida bo'lgani kabi). Sizni korxonangiz strategik jihatdan yaratilgan, ya'ni eng yuqori darajadagi va eng muhim yoki uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun hozirda qo'llab-quvvatlanadigan tuzilmaning bir qismisiz. Ko'pincha bu mulk egasi yoki butun mulkdorlar guruhi tomonidan olingan investitsiya kapitalining daromadidir - ba'zida davlatni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi – bolalargayangi ish boshlayotgan sub'ektlarga ular ular faoliyat ko'rsatayotgan global muhitni tushunishga yordam beradi va ba'zan - oddiygina keng ko'lamlı xizmatlarni taqdim etadi.

Mahalliy aholi.

Taktik darajada siz maqsadingizga erishishga yordam beradigan tashkilotingizning subpudratchilar va ishlab chiqarish bo'linmalarining butun kogortasi bilan munosabatlarni yaratish va qo'llab-quvvatlash uchun javobgarsiz.

Korxonani tashkil etish, avval aytib o'tilganidek, menejment sohasiga tegishli. Korxonani rahbarlari tashkilotning maqsadlarini belgilash (tashkiliy vazifalarni qo'yish), tashkiliy konsepsiya uchun taqdim etilgan variantlardan eng oqilonasini tanlash va uni amalga oshirish jarayonini nazorat qilish huquqiga ega. Tashkilot har doim menejerlar va ijrochilar (mutaxassislar apparati) o'rtasida majburiyatlarni taqsimlashni nazarda tutadi.

Korxonaning haqiqiy holatini o'rganish. Butun tashkiliy jarayonda alohida puxta ishlash, maxsus bilim va amaliy tajribani talab qiladigan bosqich bu korxonaning haqiqiy holatini o'rganishdir. Mavjud vaziyatning batafsil va real tasviri ko'p jihatdan mumkin bo'lgan tashkiliy yechimlar doirasini va tashkiliy konsepsiyaning asosiy xususiyatlarini aniqlaydi.

Tadqiqot - berilgan tashkiliy muammoni hal qilish doirasi bilan bog'liq tizimning (quyi tizimning) haqiqiy holatini baholaydi. Moddiy nuqtai nazardan, bu shuni anglatadiki, uning asosida tizimning barcha xarakterli xususiyatlari, rekonstruksiya qilish zarurati, uning ichida sodir bo'layotgan jarayonlar haqida aniq ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Tizim, ichki va tashqi aloqalar va uning faoliyati samaradorligi, ta'minot shartlari va boshqalardan iborat.

Demokrit ehtiyojlarni asosiy harakatlantiruvchi kuch deb ataydi, shu tufayli insoniyat aql, til va tafakkurga ega bo'ldi. Avraam Maslou yarim asr oldin barcha ehtiyojlarni piramida aks ettirgan. Bugungi kunda uning nazariyasi ishda, biznesda qo'llaniladi va bir vaqtning o'zida tanqid qilinadi. Uni qanday qilib o'zingizning foydangizga ishlatishni bilib olish uchun Maslou piramidasi qanday ishlashini, qaysi qismlardan iboratligini va qadamlar nima uchun shu ketma-ketlikda joylashtirilganligini aniqlash kerak.

Maslou piramidasi – insonning barcha ehtiyojlarini eng sodda va eng dolzarbidan eng yuqorigacha bo'lgan sxematik tasvirini o'z ichiga oladi. 1943 yilda psixolog Avraam Maslou ehtiyojlar piramidasi bitta maqsad bilan tasvirlab bergan (1-rasm).

1-rasm. Iste'mrochilarini ehtiyojlarini o'rganish (Maslou piramidasi)

- **Eng past va eng keng qism** Tananing fiziologik ehtiyojlari. Bizning tanamiz tabiiy ravishda oziq-ovqat, chanqoqlik, uxlash va shu kabi bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun ishlab chiqilgan. Agar u ovqat yeyishni yoki uxlashni xohlasa, unda miya boshqa narsa haqida o'ylashga qodir emas.

- **Ikkinchi bosqich** - xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj. Fiziologiya singari, xavfsizlik bizning DNKimizda ham ibtidoiy davridan boshlangan. Ajdodlarimizning hayotiy vazifalari judayam soda ko'rinishda bo'lgan: ovqatlanish, ko'paytirish. ovqatlanishda zaharlanishdan saqlanish. Ular insoniyatga omon qolish uchun yordam berishdi, shuning uchun xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj "kurash yoki parvoz" fiziologiyasiga javob deb ham ataladi.

- **Uchinchi qadam**- muhabbatga va guruhga mansublikka bo'lgan ehtiyoj insoniyat g'orlarda yashagan davrda, yolg'iz omon qolish imkonsiz bo'lgan davrlarda

paydo bo'lgan. Ammo aynan guruhda yashash uchun odamga yangi ko'nikma kerak edi. Bu iroda, agar uni vaqtida anglamasangiz, sizni jarimaga tortish va g'ordan haydab chiqarish yoki zamonaviy sharoitda ijtimoiy tarmoqda to'sib qo'yish mumkin.

• **To'rtinchi va beshinchi**- hurmat va bilimga bo'lgan ehtiyoj. Bu ehtiyojlar o'zaro bog'liq bo'lib, bilimli insonlar jamiyatda tan olinishi va hurmat qilinishi hisobga olsak bilimga bo'lgan ehtiyoji ancha kuchli. (Masalan, Grigoriy Perelman butun hayoti davomida Puankare nazariyasini isbotladi, so'ngra tegishli mukofot va barcha unvonlardan bosh tortdi).

• **Oltinchi qadam** - estetik ehtiyojlar. Bular muzeylar, ko'rgazmalar, musiqa, raqslar, sevimli mashg'ulotlar, insonga zavq bag'ishlaydigan va aql-idrokni shakllantiradigan barcha narsalardan iborat.

• **Ettinchi qadam** - o'z-o'zini anglash zarurati yoki insonni ma'naviy salohiyatini oshirish istagi. Bu yerda o'ziga hos noaniqliklar mavjud. Piramidaning mantig'iga ko'ra, bu ehtiyoj oxirida amalga oshirilishi kerak. Ammo, oxir-oqibat, insonlar o'zlarining ma'naviy imkoniyatlarini yuksaltirishda ayrim ehtiyojlarni chetga surishlariga to'g'ri keladi.

Maslouning ehtiyojlar piramidasi bugungi kunda **psixologiya bilan emas, balki savdo bilan bog'liqligi** tez-tez tilga olinadi. Undan marketologlar va barcha darajadagi savdo vakillari foydalanadilar. Ixtisoslashgan mutaxassislarda ular shunday deyishadi: agar siz odamning eng oddiy ehtiyojlarini "mag'lub qilsangiz", ehtimol siz uni mahsulot yoki xizmat sotib olishga undashingiz mumkin. Ammo hamma narsa ko'rinadigan darajada oddiy emas.

Maslouning ehtiyojlar piramidasi bo'yicha tortishuvlar davom etmoqda. Ushbu nazariyaga shubha tug'diradigan birinchi narsa bu Maslouning o'zi odamlarni tadqiqot uchun tanlaganligi haqidagi voqeadir. Avvaliga u ideal odamlarni qidirardi. Ammo topolmaydi. Shundan so'ng, qat'iy tanlov shartlari asta-sekin yumshatildi va sinov uchun yetarli miqdordagi ko'ngillilarni tanlash imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo ularning barchasi "ideal inson" tushunchasiga yaqin. Amalda bunday odamlar kam.

Zamonaviy psixologlarni tashvishga solayotgan ikkinchi narsa - bu "**teskari piramida**", O'z-o'zini rivojlantirish va o'zini o'zi anglash birinchi o'rinda turganda inson ko'z oldida ma'lum bir ideal insonni qo'yadi, unga intiladi va hatto bularning barchasi nima uchun kerakligini tushunmaydi.

Psixolglar tomonidan "Tibbiy ma'lumotnomaning ta'siri" degan tushuncha ilgari suriladi. Ushbu tushuncha mazmuni shundan iboratki insonlar muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'zining "kumiri" sifatida ularning xayotini faqat muvaffaqiyatini o'rganadi tahlil qiladi. Shuni ahamiyatliki ular o'z "kumiri"dagi insonlarning muvaffaqiyatga erishgunga qadar bo'lgan davrdagi muvaffaqiyasizliklariga e'tibor berishmaydi yoki qiziqishmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: "O'zbekiston", 2016.- 56 b.

2. Masahiro Kawai and Eswar S. Prasad. Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets. Asian Development Bank Institute, Tokyo 100-6008, Japan. The Brookings Institutions, Washington DC 20036, US. 2011.

3. Iamailova, U.A. Dadabayev., Xalqaro biznes shartnomalari. Darslik – T.: “Innovatsion rivojlanish nshriyot-matbaa uyi”, 2021 y. -276 b.

4. Warnock Davies. “The International Business Environment”. 2016 by Taylor & Francis Group, LLC. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business.

5. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz International Finance: Theory and Policy, Global Edition 2017 y